

Retour d'expérience de 12 années de travaux d'entretiens sur les digues de l'Agly maritime

Feedback from 12 years of maintenance work on the dykes of Agly maritime

P. Soulat¹, F. Nicoleau²

¹ Safège/Suez Consulting, Montpellier (34), France, patrick.soulat@suez.com

² Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Agly (SMBVA), Saint Paul de Fenouillet (66), France

Résumé

Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales est propriétaire de près de 27 km de digues de protection contre les inondations bordant les 13,2 derniers kilomètres du fleuve côtier Agly, depuis le pont de la RD900 jusqu'à la mer. Réalisées entre 1969 et 1974, ces digues protègent la plaine de la Salanque contre les inondations, soit une population permanente de 20 000 habitants s'élevant à 65 000 habitants en saison touristique.

Le Département a assuré la gestion de cet ouvrage entre 2007 et 2020. Depuis 2020 le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Agly a repris la gestion des digues dans le cadre de la loi GEMAPI.

Un diagnostic approfondi de l'endigement réalisé en 2010 et 2011 a conclu que la digue n'était pas suffisamment sûre. Afin de remédier durablement à cette situation, dans le cadre du diagnostic, un programme global de sécurisation de l'ouvrage a été élaboré. Ce programme se décline en 2 temps :

- de 2011 jusqu'à la reconstruction des digues, un programme de « travaux prioritaires »,
- au-delà, un programme de reconstruction des digues 30 m en retrait (8 à 10 ans de travaux pour un montant estimatif de 50 M€). Il consiste :
 - sur le tronçon situé entre le pont de la RD900 à Rivesaltes et le pont de la RD1 à Clair, à reconstruire les digues en recul de 30 m par rapport aux digues actuelles et à créer un ouvrage résistant à la surverse (déversoir) en rive droite.
 - Sur les zones situées entre la RD1 et la mer, à reculer les digues lorsque cela est possible (contraintes foncières, techniques) ou de les reconstruire ou conforter en place.

Il est à noter que sur les 13,2 km entre le pont de la RD900 et la mer, il n'existe actuellement pas de tronçon de digue résistant à la surverse. Ainsi, les crues de plein bord, engendrent un risque de rupture très élevé.

L'objectif du programme de travaux prioritaires est de remédier aux principaux désordres relevés sur les digues lors des « Visites Techniques Approfondies » réglementaires (inspections détaillées de l'endigement), ou des visites de routine.

Depuis 2011, SAFEGE est en charge de la maîtrise d'œuvre des travaux d'entretien (travaux prioritaires) sur les digues. Ainsi depuis 2011, des travaux d'entretien ont été réalisés chaque année.

L'article présente le retour d'expérience de ces 12 années, qui ont vu :

- un changement de gestionnaire : continuité de gestion ;
- réalisation de travaux variés qui ont dû s'adapter à l'évolution des désordres d'année en année : terriers de blaireaux et de lapins, érosions de berges, érosion interne, fontis, canalisations traversantes, techniques végétales... ;
- 3 crues de plein bord ont eu lieu (2013, 2014 et 2020) dont les travaux de remise en état ont fait partie des travaux d'entretien.
- l'évolution du projet de sécurisation (projet global de reconstruction de digues en retrait).

Mots-clés

Agly, travaux entretien, sand-boils, Pyrénées Orientales

Abstract

The General Council of Pyrénées-Orientales owns nearly 27 km of flood protection dykes bordering the last 13,2 km of the coastal river Agly, from the RD900 bridge to the sea. Built between 1969 and 1974, these dykes protect the Salanque plain against flooding, *i.e.* a permanent population of 20,000 inhabitants rising to 65,000 during the tourist season.

The Department ensured the management of this work between 2007 and 2020. Since 2020 the Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Agly has taken over the management of the dikes within the framework of the GEMAPI law.

An in-depth diagnosis of the containment carried out in 2010 and 2011 concluded that the dyke was not safe enough. In order to permanently remedy this situation, as part of the diagnosis, a global program for securing the structure has been drawn up. This program comes in 2 stages:

- from 2011 until the reconstruction of the dykes, a program of "priority works",
- beyond that, a reconstruction program for dykes set back 30 m (8 to 10 years of work for an estimated amount of €50 million). It consists :
 - on the section located between the RD900 bridge in Rivesaltes and the RD1 bridge in Clair, to rebuild the dykes set back 30 m from the current dykes and to create a structure resistant to overflow (spillway) on the bank LAW.
 - In the areas located between the RD1 and the sea, to move back the dykes when possible (land and technical constraints) or to rebuild or reinforce them in place.

It should be noted that on the 13.2 km between the RD900 bridge and the sea, there is currently no section of dike resistant to overflow. Thus, full-edge floods generate a very high risk of rupture.

The objective of the priority work program is to remedy the main problems noted on the dykes during the regulatory "In-depth Technical Inspections" (detailed inspections of the embankment), or routine inspections.

Since 2011, SAFEGE has been in charge of project management for maintenance work (priority work) on the dykes. Since 2011, maintenance work has been carried out every year.

Key Words

Agly, Sand-boils, priority work, Pyrénées Orientales

Introduction

En lien avec les événements de pluies extrêmes que présente le climat méditerranéen, l'Agly est fréquemment sujet à de fortes crues. Les crues de l'Agly sont caractérisées par leur soudaineté et leur violence. En effet, le temps de réponse du bassin versant n'est que de 4 à 8 heures avec des débits pouvant atteindre jusqu'à 2000 m³/s (estimation de la crue de 1940). Ainsi, l'ensemble de la partie aval du bassin versant est inclus dans le Territoire à Risque important d'inondation (TRI) de Perpignan Saint-Cyprien qui concerne également les bassins versants de la Têt, de l'étang de Canet et du Tech.

L'Agly a un régime hydrologique « pluvial méditerranéen », caractérisé par des écoulements relativement faibles en moyenne mais sujets à de fortes variations saisonnières. Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales (66) est propriétaire de près de 27 km de digues de protection contre les inondations bordant les 13,2 derniers kilomètres du fleuve côtier Agly, depuis le pont de la RD900 jusqu'à la mer.

Réalisées entre 1969 et 1974, ces digues protègent la plaine de la Salanque contre les inondations, soit une population permanente de 20 000 habitants s'élevant à 130 000 habitants en saison touristique. Le Département a assuré la gestion de cet ouvrage entre 2007 et 2020. Depuis 2020 le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Agly a repris la gestion des digues dans le cadre de la loi GEMAPI.

Un diagnostic approfondi de l'endiguement réalisé en 2010 et 2011 a conclu que la digue n'était pas suffisamment sûre. Afin de remédier durablement à cette situation, dans le cadre du diagnostic, un programme global de sécurisation de l'ouvrage a été élaboré. Ce programme se décline en 2 temps :

- de 2011 jusqu'à la reconstruction des digues, un programme de "travaux prioritaires",
- au-delà, un programme de reconstruction des digues 30 m en retrait (8 à 10 ans de travaux pour un montant estimatif de 50 M€).

Ce programme de reconstruction global des digues consiste :

- sur le tronçon situé entre le pont de la RD900 à Rivesaltes et le pont de la RD1 à Clairà, à reconstruire les digues en recul de 30 m par rapport aux digues actuelles et à créer un ouvrage résistant à la surverse (déversoir) en rive droite.
- Sur les zones situées entre la RD1 et la mer, à reculer les digues lorsque cela est possible (contraintes foncières, techniques) ou de les reconstruire ou conforter en place.

Il est à noter que sur les 13,2 km entre le pont de la RD900 et la mer, il n'existe actuellement pas de tronçon de digue résistant à la surverse. Ainsi, les crues de plein bord, engendrent un risque de rupture très élevé.

L'objectif du programme de travaux prioritaires est de remédier aux principaux désordres relevés sur les digues lors des « Visites Techniques Approfondies » réglementaires (inspections détaillées de l'endiguement), ou des visites de routine.

Depuis 2011, SAFEGE est en charge de la maîtrise d'œuvre des travaux d'entretien (travaux prioritaires) sur les digues. Ainsi depuis 2011, des travaux d'entretien ont été réalisés chaque année.

Historique des gestionnaires

Plusieurs gestionnaires se sont succédé pour la gestion des digues de l'Agly.

- 1984 : Création du Syndicat Intercommunal de l'Agly Maritime,
- 2006 : le Syndicat Intercommunal de l'Agly Maritime est transformé en Syndicat Mixte de l'Agly Maritime (**SMAM**). Le Syndicat regroupait les communes protégées par les digues de l'Agly, et la principale mission était « de maintenir en parfait état d'entretien le lit, les berges, les digues et les ouvrages de protection » (Arrêté Préfectoral du 23/01/1984)
- Juin 2007 : Reprise en gestion des digues par le **CG66/CD66** (Direction Économie et Territoire / Pole Barrages- Hydraulique) à la suite du classement des digues comme Intéressant la Sécurité publique (classement caduque depuis 2009)
- 1er janvier 2020 : transfert de gestion des digues de l'Agly maritime au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Agly (**SMBVA**). Depuis sa création en 2015, le SMBVA s'applique à la mise en place d'une gestion intégrée du risque inondation sur son périmètre d'action. La prise de la compétence GEMAPI par le SMBVA est entérinée par la délibération du Comité Syndical du 30 janvier 2018 ainsi qu'un arrêté inter-préfectoral du 29 octobre 2018. Le transfert de gestion des digues de l'Agly maritime au SMBVA est effectif depuis le 1er janvier 2020.

Quelques actions marquantes des 3 gestionnaires sont résumées ci-après :

- Le SMAM a réalisé des travaux de protection du talus côté val par mise en œuvre d'une carapace d'enrochements massifs appareillés sur une grande partie du linéaire. Ces protections sont présentes notamment dans des secteurs sujets aux surverses. L'objectif de ces travaux était de renforcer le talus de digue côté val en cas de surverse et de ralentir ainsi localement la formation de brèches.
- Le CD66 a mis en œuvre les travaux d'entretien annuel des digues afin de traiter les désordres de première priorité identifiés lors des VTA.
- Le CD66 a géré l'évènement du 6 mars 2013, avec notamment la brèche de Pia.
- Le CD66 a initié le projet global de sécurisation des digues.
- Le SMBVA a eu à gérer la crue de 2020 dès sa première année de gestion des digues.
- Le SMBVA a engagé la mise en œuvre du projet de sécurisation des digues.

On peut donc noter que malgré les changements de gestionnaire, chacun a œuvré pour améliorer la sûreté des digues, et on observe une continuité dans les modalités de gestion.

Lors du transfert CD66 vers le SMBVA, la continuité des travaux d'entretien n'ont pas subi de modification dans leur déroulement. Le contrat de Maîtrise d'œuvre a été transféré et n'a pas été interrompu. À noter que le SMBVA a eu à gérer les conséquences d'une crue de plein bord dès sa prise de fonctions en 2020.

Principaux évènements

Les nombreux évènements passés ayant impactés le bassin versant de l'Agly, les aménagements

structurants du fleuve et les dates clefs de la gouvernance des ouvrages peuvent être résumé chronologiquement ci-dessous :

- Octobre 1940 : environ 2000 m³/s à Rivesaltes
- De 1969 à 1974 – Construction des digues de l'Agly Maritime. Recalibrage de l'Agly et construction des digues sous la maîtrise d'ouvrage du Département des Pyrénées-Orientales du pont de la RD900 jusqu'à la mer avec augmentation de largeur du lit endigué qui a été portée de 30 à 65 m (DUP du 03/12/1968)
- Septembre 1992 : 1 400 m³/s au Mas de Jau
- 1994 – Mise en service du barrage de l'Agly (Caramany)
- Novembre 1999 : 2000 m³/s à 2110 m³/s à Rivesaltes. Plus forte crue connue par le système d'endiguement avec surverse ayant entraîné une **brèche à St-Laurent-de-la-Salanque** et une dizaine d'amorces de brèches.
- Novembre 2005 : Crue trentennale à cinquantennale
- 2002-2007 Travaux d'enochements des talus de digue cote val sur une partie importante du linéaire sous maîtrise d'ouvrage du SMAM
- Crue de janvier 2006 : La crue s'est déroulée du dimanche 29/1/2006 au lundi 30/1/2006 (deux pointes dans la nuit entre 20 h TU et 05 h TU). Les digues n'ont été sollicitées que sur la moitié aux deux-tiers de leur hauteur. Cette crue a été plus longue que celle de novembre 2005 aux cotes de la fondation de la digue (cote 4,5 dépassée pendant 18 h à Rivesaltes en janvier 2006, contre 12 h en 2005).
- 2006 : **Réalisation de la voie verte** en crête sur la digue de rive gauche sous maîtrise d'ouvrage du CD66 (Direction des Routes)
- Juin 2007 : Reprise en gestion des digues par le CD66 (Direction Économie et Territoire / Pole Barrages- Hydraulique) à la suite **du classement des digues comme Intéressant la Sécurité publique** (classement caduque depuis 2009)
- 2008 : Mise en place d'un bornage hectométrique en crête de la digue et d'échelles limnimétrique aux 4 ponts. Définition et mise en œuvre, en lien avec les communes protégées et le SIDPC, du plan de vigilance des digues de l'Agly en situation de crue
- Juin 2009 : **Arrêté préfectoral des classements « Catégorie A » (Arrêté Préfectoral du 15/06/2009)**
- Nov. 2009 à janv. 2012 : **Diagnostic approfondi** transmis au préfet en sept. 2012 et aux communes oct. 2012
- 2009 à 2015 Travaux massifs de débroussaillage des digues de l'Agly (21 ha en moyenne préalablement aux visites techniques approfondies
- Depuis 2010 **Travaux prioritaires de réparation des digues**
- 2012 à 2014 : **Etude de dangers** – Révision de l'hydrologie des crues
- Mars 2013 : **Crue du 6 mars avec rupture de la digue à Pia**. 190 mm barrage Agly (970 m³/s) - Forte crue ayant entraîné des débordements du couloir endigué et deux brèches : une petite à l'aval du pont de la RD900 et une brèche d'environ 70 ml entre

D34,3 et D35,3 sur la commune de Pia.

- 2013-2014 : Travaux de réparation post-crue 2013 pour un montant de 3,6 M€ HT (maîtrise d'œuvre incluse)
- Novembre **2014 : Crue de l'Agly** avec plus de 2000 personnes évacuées - 7m05 à Rivesaltes, $Q > 800 \text{ m}^3/\text{s}$
- 2014 à 2015 : Actualisation du diagnostic approfondi des digues de l'Agly maritime
- 2015 : Mise en place des conventions/AOT pour la gestion des ouvrages traversants
- 2015 : Revue de sûreté
- Octobre 2018 : Crue du 15 octobre (200 mm Tautavel, 150 mm/6h, période retour 10 ans). $600 \text{ m}^3/\text{s}$ à Rivesaltes (5 ans)
- Janvier 2020 : Crue du 22 et 23 janvier a entraîné de désordres entre la RD900 à Rivesaltes et la RD1 à Clairà (surverses sur les deux premiers km de digues RD/RG) - $980 \text{ m}^3/\text{s}$ estimé à Rivesaltes, 7,45m. Tous les habitants de la bande de 300 m ont été évacués. Sensibilité du débit liée l'encombrement du couloir endigué
- 1er janvier 2020 : transfert de gestion des digues de l'Agly maritime au SMBVA.

Prestations d'entretien des digues

Le maître d'ouvrage (CD66 et SMBVA) a recours à des accords cadre pour la maîtrise d'œuvre des travaux d'entretien et aussi pour les travaux eux-mêmes.

L'Entreprise titulaire des travaux est une entreprise locale TDA Soubielle. Elle était associée à GUINTOLI sur les 2 premiers marchés. TDA est donc titulaire du marché de travaux depuis 2011, ce qui lui permet de bien connaître les contraintes et les risques inondations.

Le marché impose en effet, un certain nombre de contraintes pour garantir la sécurité de l'ouvrage en toutes circonstances :

- Obligation de disponibilité pour pouvoir intervenir dans les 24 heures en cas de crue : ce fut le cas en 2013, 2014 et 2020 pour les travaux d'urgence suit aux crues.
- Mise à disposition d'un stock d'enrochements à proximité des digues pour intervention en cas de crue,
- L'entreprise doit être disponible durant la période estivale qui constitue la période favorable pour les travaux : moins risquée en termes de crue : c'est le cas chaque année.
- L'entreprise doit se tenir informer des prévisions météorologiques pendant toute la durée des travaux,

Historique des travaux d'entretien

Les travaux qui ont été réalisés sont décrits ci-après, par année.

Travaux 2011

- Purge de galeries de blaireaux dans le corps de digue et reconstitution de la digue

- Confortement de la digue au droit de l'ancienne brèche (1999) de la STEP de Saint Laurent de la Salanque, sécurisation des canalisations traversantes.

Pour un linéaire global de 350 m et un montant d'environ 380 000 euros HT.

Travaux 2012

- Reprise de zones d'érosion et protection de talus contre les ruissellements, réalisation de descentes d'eau, grillage anti-fouisseurs
- Purge de terriers de lapins et reconstitution de la digue
- Purge de terriers de blaireaux et reconstitution de la digue

Pour un linéaire global de 600 m et un montant d'environ 580 000 000 euros HT.

Travaux 2013

- Purge de terriers de lapins et reconstitution de la digue (260 ml)
- Réfection de la piste en crête de digue (5 300 ml)

Pour un montant d'environ 550 000 000 euros HT

- Travaux post-cruie du 6 mars 2013 (travaux de réparation des désordres, investigations géotechniques, expertises et études, topographie, acquisitions foncières)

Pour un montant d'environ 4 170 000 000 Euros HT.

Travaux 2014

- Purge de terriers de blaireaux et reconstitution de la digue
- Purge de terriers de lapins et reconstitution de la digue
- Confortement suite à une érosion de talus aval
- Travaux suite à la crue 2014 : ravinements, érosions de surverse, fontis et affaissements

Pour un linéaire global de 410 m et un montant d'environ 300 000 000 Euros HT.

Travaux 2015

- Purge de terriers de blaireaux et reconstitution de la digue
- Purge de terriers de lapins et reconstitution de la digue

Pour un linéaire global de 180 m et un montant d'environ 260 000 000 Euros HT.

Travaux 2016

- Mise en place de 5 éperons drainants (140 ml cumulés) positionnés au droit des résurgences (sur recharges aval réalisées après la crue de 2013)
- Stabilisation d'un tronçon de berge par techniques végétales (150 ml)
- Sécurisation d'une ancienne prise d'eau traversante dans la digue

Pour un montant d'environ 450 000 000 Euros HT.

Travaux 2017

- Purge de terriers de lapins et reconstitution de la digue
- Reprise de zones d'érosion de talus

Pour un linéaire global de 220 m et un montant d'environ 135 000 000 Euros HT.

Travaux 2018

- Travaux de sécurisation de la digue par recharge aval au niveau de la conduite traversante de la station de pompage ASA St Pierre
- Création de rampes d'accès aux risbermes
- Purge de terriers de lapins et reconstitution de la digue

Pour un montant d'environ 300 000 000 Euros HT.

Travaux 2019

- Purge de terriers de blaireaux et reconstitution de la digue
- Suppression d'arbres dans la digue
- Travaux post-tempête 2019 : suppression d'arbres dessouchés et reconstitution de la digue

Pour un montant d'environ 80 000 000 Euros HT.

Travaux 2020 (Travaux post-crue)

- Confortement suite à érosion interne dans le corps de digue
- Reprise et confortement du talus aval suite à surverse
- Rechargement ponctuel du talus aval en 0/300

Pour un montant d'environ 280 000 000 Euros HT.

Travaux 2021

- Sécurisations ponctuelles de 4 fontis dans le corps de digue

Pour un montant d'environ 73 000 000 Euros HT

Travaux 2022

- Sécurisations ponctuelles de 3 fontis dans le corps de digue
- Purge de terriers de lapins et reconstitution de la digue

Pour un montant d'environ 100 000 000 Euros HT.

Début 2010, les travaux d'entretien étaient essentiellement des travaux de purge de terriers (lapins et blaireaux). Peu à peu les désordres dus aux fouisseurs ont été traités, et les fouisseurs éliminés, et il reste peu de terriers encore actifs sur les 26 km de digues.

Sur les 12 dernières années, l'Agly a connu 4 crues importantes dont 3 de plein bord et une brèche, ainsi qu'une tempête de vent, ce qui a mobilisé une partie non négligeable des travaux d'entretien.

Les travaux d'entretien ont aussi visé la sécurisation de certains ouvrages traversants relativement vétustes ou non utilisés.

Enfin les travaux d'entretien ont concerné les accès : piste en crête, rampes... éléments importants pour garantir la sécurité et la surveillance de l'ouvrage.

Le budget annuel est d'environ 700 000Euros HT en incluant les travaux post-crue de 2013 et 350 000 €HT sans compter les travaux d'urgence de 2013.

Particularités des digues de l'Agly

Sont décrits ci-après quelques points particuliers qui ont été traités durant ces douze ans de travaux.

Problèmes de ruissellements sur les talus

Les digues étant relativement larges en crête (une dizaine de mètres), les talus sont soumis à des sollicitations de ruissellement qui génèrent des érosions importantes, notamment pendant la période juste après les travaux. Les Pyrénées Orientales jouissent d'un climat méditerranéen sec, et la végétation a beaucoup de mal à s'installer en l'absence d'eau.

Plusieurs solutions ont été testées pour protéger les talus :

- Terre végétale protégée par une géogrille : cette solution a été mise en œuvre en 2012 sur un tronçon de talus côté fleuve suite à la purge de terriers. Lors de la crue de 2013, la végétation n'avait pas eu le temps de s'installer et la géogrille a glissé avec la terre végétale à la décrue.
- Une autre solution a été mise en œuvre à savoir des descentes d'eau en béton, avec aménagement de formes de pentes et merlons en crête pour diriger l'eau vers ces descentes. Cette solution est relativement compliquée à mettre en œuvre, notamment pour diriger l'eau vers les descentes.
- La solution qui a été adoptée et qui a été appliquée depuis le début des travaux d'entretien est la mise en œuvre d'une couche de matériau 0/300 sur le talus. Cette solution a le double avantage de résister aux ruissellements et de résister aussi aux fousseurs.

Les animaux fousseurs

Les digues de l'Agly sont composées de matériaux relativement hétérogènes. On retrouve généralement du limon sableux (A1 ou B5) sur la partie centrale de la digue un matériau plus sableux en recharge sur le talus côté val, ce qui constitue un terrain propice pour les terriers.

Au début des années 2010, les digues de l'Agly étaient littéralement envahies par les terriers de lapins et de blaireaux.

Le CD66 a engagé des campagnes pour éliminer les lapins et les blaireaux, via des campagnes de chasse (lapins) en accord avec les chasseurs notamment, ainsi que des captures de blaireaux par l'intervention de lieutenants de l'ovierie.

Notons qu'il n'a jamais été constaté de terrier de lapin traversant la totalité de la digue.

Pour ce qui des blaireaux, les galeries peuvent être très conséquentes, avec des ramifications qui

fragilisent la digue de façon non négligeable.

À ce jour, les individus sont beaucoup moins nombreux, d'autant que les travaux d'entretien ont permis de purger une très grande partie des terriers, tout au long des années d'entretien.

Les sandboils

Les sandboils sont une particularité géologique de l'Agly qui font l'objet de travaux de recherche (INRAe) depuis de nombreuses années. Les alluvions sablo-limoneuses constituent les berges et la fondation de l'Agly. Ces alluvions sont parfois recouvertes d'une couche de limon plus imperméable. En crue, la surcharge d'eau dans l'Agly met la nappe en charge dans les alluvions et des circulations d'eau s'installent vers la zone protégée. L'eau ressort ainsi jusqu'à plusieurs dizaines de mètres du pied aval des digues, entraînant de l'air et des grains de sables. Lorsque les circulations sont plus concentrées, des tumulus de sable se forment. Après la crue, on observe aussi des cratères plus ou moins importants dont l'origine est mal connue.

Ces phénomènes sont encore assez mal connus, notamment les effets éventuels d'érosion dans la fondation des digues. Aucun désordre n'a à ce jour été directement imputable aux phénomènes de sand-boils. Cependant, la couche de limon qui recouvre parfois les alluvions a tendance à perdre sa consistance sous l'effet des sous-pressions. Lors des crues de plein bord, des mouvements ont été observés sur les enrochements en talus aval, qui repose directement sur cette couche de limon : ces derniers se sont enfoncés dans la couche de limon.

Une attention particulière est portée sur ces phénomènes de sand-boils et les travaux post-crue de 2013 ont compris une recharge aval drainante/filtrante sur un tronçon particulièrement sensible, pour réduire le gradient hydraulique en éloignant/filtrant la sortie des écoulements du pied de digue.

Erosion interne

Outre les phénomènes de sand-boils en fondation, les digues de l'Agly sont fragiles du fait de leur constitution très hétérogène : ainsi il a été observé des matériaux tels que des blocs, des gabions dans le corps de digue côté amont associés à un remblai en limon côté aval, ce qui entraîne des circulations d'eau très importantes en crue, qui finissent par trouver un exutoire côté aval érodant le limon. Lors des crues de 2013 et de 2020, des fontis très conséquents ont ainsi été observés dans le talus aval, en rive droite amont (D19 ou D21), ainsi qu'un effondrement en crête suite à une érosion importante du corps de la digue. En 2013, il est probable que si une brèche ne s'était pas ouverte plus en aval, la digue aurait cédé à cet endroit. De même, en 2020, si la crue avait duré plus longtemps, une rupture aurait été très probable.

Surverse

La particularité des digues de l'Agly tient aussi dans le fait que sur les 13 kilomètres de rivière endiguée sur ses 2 rives, il n'existe pas de déversoir de sécurité. Or les digues ne sont pas conçues pour résister à la surverse. Lors des crues de plein bord, le risque de rupture par surverse est très important. À cet effet, les travaux d'entretien ont notamment consisté localement, sur les zones sensibles, à renforcer le talus aval avec des enrochements pour améliorer leur résistance à la surverse. Il est à noter qu'en rive gauche, une voie verte a été aménagée en crête de digue (enrobé et stabilisé), ce qui améliore significativement sa résistance à l'érosion.

Le projet de sécurisation globale des digues de l'Agly prévoit notamment la réalisation d'un tronçon résistant à la surverse qui permettra de mieux contrôler le niveau d'eau entre les digues

et éviter les surverses.

Changement climatique

L'Agly a connu 3 crues de pleins bords en une douzaine d'année, ce qui peut être le fait d'évènements climatiques de plus en plus intenses, associé à une imperméabilisation du sol en amont.

Il est à noter aussi la sécheresse exceptionnelle de 2023 : en Juillet 2023, le débit de l'Agly est pratiquement nul, ce qui n'a jamais observé durant les 12 dernières années.

Projet de sécurisation global des digues de l'Agly

Depuis sa création en 2015, le SMBVA s'applique à la mise en place d'une gestion intégrée du risque inondation sur son périmètre d'action.

- La première étape a consisté à réaliser un diagnostic du risque inondation sur le bassin versant de l'Agly. Cette étude a été menée entre 2015 et 2016 par le bureau d'études MAYANE. Elle a permis la collecte d'une quantité conséquente de données tant sur les aspects techniques (hydrologie, hydraulique, projets de travaux, etc.) qu'organisationnels (urbanisme, alerte, gestion de crise, etc.).
- La deuxième étape a été l'élaboration d'un PAPI d'intention Agly qui couvre la période 2017 à 2019. Ce Programme d'Actions a permis de combler les lacunes en termes de connaissance du risque inondation et de préparer le PAPI complet.
- La troisième étape a été l'élaboration d'un PAPI complet Agly qui couvre la période 2023 à 2028. C'est dans le cadre de ce Programme d'Action que sont entrepris les **aménagements de sécurisation des digues de l'Agly Maritime**, objet de la DUP.

Dans un premier temps, le SMBVA va sécuriser le tronçon amont (5 km) depuis le pont de la RD900 à Rivesaltes jusqu'au pont de la RD1 à Clairà. Le projet sera réalisé en 2 phases pour une durée totale de 4 ans, il prévoit notamment :

- La reconstruction des digues en retrait de 30 m maximum sur ce linéaire sauf au niveau des points durs (ponts, habitations, STEP...);
- La rehausse des digues généralement comprises entre 0.4 et 1 m (valeur maximale de 1,1 m);
- La **mise en place d'un déversoir** en rive droite d'une longueur de 1 000 m en amont du couloir endigué situé sur la commune de Pia;
- L'aménagement d'une voie verte en rive gauche, de chemins de desserte agricole en pied de chaque digue côté val et de chemins d'entretien en pied de chaque digue côté fleuve.

Références

- [1] Desrues J., Chambon R., Mokni M., Mazerolle F. (1996). Void ratio evolution inside shear bands in triaxial sand specimens studied by computed tomography. *Geotechnique*, Vol. 46, pp. 529-546.
- [2] Gudehus G. (1997). *Shear localization in simple grain skeleton with polar effect*. In: Adachi, T., Oka, F., Yashima, A. (eds), Proc. of the 4th Int. Workshop on Localization and Bifurcation Theory for Soils and Rocks, Gifu, Japan, Balkema, Rotterdam, 1998, pp. 3-10.

- [3] Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. (2000). *The Finite Element Method*, Fifth edition, Vol. 1: *The Basis*, Butterworth-Heinemann, Oxford.
- [4] Wahl T.L. (1998). *Prediction of embankment dam breach parameters—a literature review and needs assessment*. Dam Safety Rep No. DSO-98-004, US Dept. of the Interior, Bur of Reclamation, Denver, CO.